

MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGINING KREATIV KOMPETENSIYASI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR.

Umarova Muqaddasxon, Qo'qon davlat universiteti dosenti, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Annotatsiya

KIRISH: mazkur ilmiy maqolada maktabgacha ta'lim pedagogining kreativ kompetensiyasi masalasi zamonaviy pedagogika nuqtai nazaridan yoritilgan. Kreativ kompetensiya tushunchasining mazmun-mohiyati, uning nazariy asoslari hamda tarkibiy qismlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, pedagog faoliyatida kreativ yondashuvning o'рни va ahamiyati, uni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar keng yoritib berilgan. Maqolada maktabgacha ta'lim jarayonida pedagogning ijodiy fikrlashi, innovatsion metod va texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalari, bolalar bilan ishlashda kreativ yondashuvni qo'llash imkoniyatlari hamda ta'lim muhitining ahamiyati batafsil ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, pedagogning kasbiy rivojlanishida refleksiya, motivatsiya va uzluksiz o'qish jarayonining o'рни alohida ta'kidlangan. Kreativ yondashuvning amaliy jihatlari orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy fikrlash, tasavvur, mustaqil faoliyat va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Pedagogning kreativ faoliyati ta'lim jarayonini yanada qiziqarli, samarali va rivojlantiruvchi muhitga aylantirishi asoslab berilgan. Ushbu yondashuv maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim omil sifatida qaraladi.

MAQSAD: mazkur ilmiy maqolaning maqsadi maktabgacha ta'lim pedagogining kreativ kompetensiyasining nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilish, uning tarkibiy komponentlarini aniqlash hamda pedagogik faoliyatda kreativ yondashuvni samarali qo'llashning ahamiyatini yoritishdan iborat. Shuningdek, pedagogning kreativ kompetensiyasini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni asoslash, innovatsion metod va pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy fikrlashi va shaxsiy rivojlanishini ta'minlash imkoniyatlarini ochib berish ko'zda tutilgan.

MATERALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida pedagogika, psixologiya hamda maktabgacha ta'lim sohasiga oid ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar va zamonaviy ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tadqiqotda nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, umumlashtirish, pedagogik kuzatuv hamda ilmiy manbalarni kontent tahlil qilish metodlaridan foydalanildi. Kreativ kompetensiyaning mazmuni va tuzilmasini aniqlashda kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan hamda faoliyatga asoslangan yondashuvlar metodologik asos sifatida xizmat qildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar natijasida maktabgacha ta'lim pedagogining kreativ kompetensiyasi kasbiy kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi ekanligi aniqlandi. Kreativ kompetensiya pedagogning yangicha fikrlashi, muammolarga noodatij yechim topa olishi, innovatsion metod va texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mos ravishda qo'llashi hamda bolalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishi bilan tavsiflanadi. Tadqiqot natijalari pedagogning kreativ faoliyati ta'lim mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish, bolalarda mustaqil va tanqidiy fikrlashni

shakllantirish, ijodkorlik, kommunikativ va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Shuningdek, kreativ kompetensiyaning rivojlanishi pedagogning kasbiy motivatsiyasi, refleksiv faoliyati, uzluksiz malaka oshirishi hamda zamonaviy ta'lim muhitining mavjudligi bilan bevosita bog'liqligi asoslandi.

XULOSA: maktabgacha ta'lim pedagogining kreativ kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirishning muhim shartlaridan biridir. Kreativ kompetensiyaga ega pedagog innovatsion pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llaydi, bolalar uchun rivojlantiruvchi va qiziqarli ta'lim muhitini yaratadi hamda ularning ijodiy salohiyatini to'liq namoyon etishiga ko'maklashadi. Shu sababli pedagoglarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish jarayonida kreativ kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik va amaliy ishlarni takomillashtirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Mazkur yondashuv maktabgacha ta'lim tizimining zamonaviy talablar asosida rivojlanishiga hamda raqobatbardosh, ijodkor pedagog kadrlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlari: maktabgacha ta'lim, kreativ kompetensiya, pedagog, kreativlik, innovatsion yondashuv, pedagogik mahorat, ijodiy fikrlash, ta'lim jarayoni, kasbiy rivojlanish, pedagogik texnologiyalar.

КРЕАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ.

Умарова Мукаддасхон, доцент Кокандского государственного университета, доктор философии (PhD) по психологическим наукам.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной научной статье проблема креативной компетентности педагога дошкольного образования рассматривается с позиции современной педагогики. Проанализированы сущность и содержание понятия креативной компетентности, её теоретические основы и структурные компоненты. Освещены роль и значение креативного подхода в профессиональной деятельности педагога, а также факторы, влияющие на развитие креативной компетентности. В статье подробно рассмотрены особенности творческого мышления педагога в процессе дошкольного образования, навыки использования инновационных методов и технологий, возможности применения креативного подхода в работе с детьми и значение образовательной среды. Особое внимание уделено роли рефлексии, профессиональной мотивации и непрерывного обучения в профессиональном развитии педагога. Раскрыты возможности развития у детей дошкольного возраста творческого мышления, воображения, самостоятельной деятельности и коммуникативных навыков посредством практического применения креативного подхода. Обосновано, что креативная деятельность педагога способствует созданию более интересной, эффективной и развивающей образовательной среды. Данный подход рассматривается как один из важных факторов повышения качества дошкольного образования.

ЦЕЛЬ: целью данной научной статьи является анализ теоретических и практических основ креативной компетентности педагога дошкольного образования, определение её структурных компонентов, а также раскрытие значения эффективного применения креативного подхода в педагогической деятельности. Кроме того, предполагается обоснование факторов, влияющих на развитие креативной компетентности педагога, и выявление возможностей обеспечения творческого мышления и личностного развития детей дошкольного возраста посредством использования инновационных методов и педагогических технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научная литература по педагогике, психологии и дошкольному образованию, нормативно-правовые документы, а также современные научные источники. В исследовании использовались методы теоретического анализа, сравнительного анализа, системного подхода, обобщения, педагогического наблюдения и контент-анализа научных источников. Методологической основой исследования послужили компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы, применённые для определения содержания и структуры креативной компетентности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что креативная компетентность педагога дошкольного образования является важной составляющей его профессиональной компетентности. Креативная компетентность характеризуется способностью педагога мыслить нестандартно, находить оригинальные решения педагогических задач, эффективно применять инновационные методы и технологии в образовательном процессе, а также содействовать развитию индивидуальных способностей детей. Результаты исследования подтвердили, что креативная деятельность педагога положительно влияет на повышение эффективности образовательных занятий, формирование у детей самостоятельного и критического мышления, развитие творческих, коммуникативных навыков и умений сотрудничества. Кроме того, установлено, что развитие креативной компетентности непосредственно связано с профессиональной мотивацией педагога, его рефлексивной деятельностью, непрерывным повышением квалификации и наличием современной образовательной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие креативной компетентности педагога дошкольного образования является одним из важнейших условий повышения качества образования. Педагог, обладающий креативной компетентностью, эффективно использует инновационные педагогические технологии, создаёт для детей развивающую и увлекательную образовательную среду, способствует полному раскрытию их творческого потенциала. В связи с этим совершенствование методической и практической работы, направленной на развитие креативной компетентности в процессе подготовки и повышения квалификации педагогов, является актуальной задачей. Данный подход способствует развитию системы дошкольного образования в соответствии с современными требованиями и подготовке конкурентоспособных, творчески мыслящих педагогических кадров.

Ключевые слова: дошкольное образование, креативная компетентность, педагог, креативность, инновационный подход, педагогическое мастерство, творческое мышление, образовательный процесс, профессиональное развитие, педагогические технологии.

CREATIVE COMPETENCE OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS: THEORETICAL AND PRACTICAL APPROACHES.

Muqaddaskhon Umarova, Associate Professor, Kokand State University, Doctor of Philosophy (PhD) in Psychological Sciences.

Annatation

INTRODUCTION: this scientific article examines the issue of the creative competence of preschool education teachers from the perspective of modern pedagogy. The essence, theoretical foundations, and structural components of the concept of creative competence are analyzed from a scientific standpoint. The article also highlights the role and significance of a creative approach in teachers' professional activities, as well as the factors influencing the development of creative competence. Particular attention is paid to teachers' creative thinking, their ability to use innovative methods and technologies in the preschool educational process, the application of creative approaches when working with children, and the importance of the educational environment. Furthermore, the study emphasizes the role of reflection, motivation, and lifelong learning in teachers' professional development. The practical aspects of the creative approach are discussed in terms of their contribution to the development of preschool children's creative thinking, imagination, independent learning, and communication skills. The article substantiates that teachers' creative activities contribute to making the educational process more engaging, effective, and development-oriented. This approach is considered an essential factor in improving the quality of preschool education.

AIM: the purpose of this study is to analyze the theoretical and practical foundations of the creative competence of preschool education teachers, identify its structural components, and reveal the significance of effectively applying creative approaches in pedagogical practice. In addition, the study aims to determine the factors influencing the development of teachers' creative competence and to demonstrate how innovative methods and pedagogical technologies can foster preschool children's creative thinking and overall personal development.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on the analysis of scientific literature in pedagogy, psychology, and preschool education, as well as relevant regulatory documents and contemporary scholarly sources. The research employed theoretical analysis, comparative analysis, a systems approach, generalization, pedagogical observation, and content analysis of scientific literature. The competency-based, learner-centered, and activity-based approaches served as the methodological framework for identifying the content and structure of creative competence.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that the creative competence of preschool education teachers constitutes an essential component of their professional competence. Creative competence is characterized by the teacher's ability to think innovatively, develop original solutions to educational challenges, effectively integrate innovative methods and technologies into the teaching process, and promote the individual abilities of children. The results demonstrate that teachers' creative activities enhance the effectiveness of educational practices and positively influence the development of children's independent and critical thinking, creativity, communication, and collaboration skills. Furthermore, the study confirms that the development of creative competence is closely associated with teachers' professional motivation, reflective practice, continuous professional development, and the availability of a modern educational environment.

CONCLUSION: developing the creative competence of preschool education teachers is one of the key prerequisites for improving the quality of education. Teachers with well-developed creative competence effectively implement innovative pedagogical technologies, create engaging and development-oriented learning environments, and support children in realizing their creative potential. Therefore, improving methodological and practical activities aimed at fostering creative competence in teacher education and professional development programs remains an important priority. This approach contributes to the modernization of the preschool education system in accordance with contemporary educational requirements and supports the preparation of competitive and creative teaching professionals.

Keywords: preschool education, creative competence, teacher, creativity, innovative approach, pedagogical mastery, creative thinking, educational process, professional development, pedagogical technologies.

Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti, fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga, ayniqsa maktabgacha ta'lim bosqichiga yangi talablarni qo'yimoqda. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim nafaqat bolani maktabga tayyorlash bosqichi, balki uning shaxs sifatida shakllanishi, intellektual, ijtimoiy va ijodiy salohiyatining rivojlanishida muhim poydevor hisoblanadi. Shu sababli mazkur tizimda faoliyat yuritayotgan pedagoglardan yuqori darajadagi kasbiy kompetensiya, xususan kreativ yondashuv talab etiladi.

Kreativlik tushunchasi hozirgi pedagogika va psixologiya fanlarida keng o'rganilayotgan dolzarb muammolardan biri bo'lib, u shaxsning yangicha fikrlashi, muammolarga noodatiy echim topa olishi va innovatsion faoliyatga tayyorligini ifodalaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash jarayonida pedagogning kreativ kompetensiyasi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki aynan shu davrda bolaning tasavvuri, qiziqishi va mustaqil fikrlash qobiliyatlari shakllanadi. Agar pedagog ta'lim jarayonini ijodiy tashkil eta olsa, bu bolalarning har tomonlama rivojlanishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, innovatsion dasturlar va yangi pedagogik texnologiyalarning joriy etilishi pedagog faoliyatiga yangicha yondashuvni talab etmoqda. Endilikda pedagog an'anaviy bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonining tashkilotchisi, yo'naltiruvchisi va hamkoriga aylanmoqda. Bu esa o'z navbatida pedagogdan moslashuvchanlik, tashabbuskorlik va ijodkorlikni talab qiladi.

Kreativ kompetensiya pedagogning kasbiy faoliyatida muhim omil sifatida uning o'quv jarayonini samarali tashkil etish, bolalarda o'qishga qiziqish uyg'otish, individual yondashuvni ta'minlash va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda o'yin texnologiyalari, interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar yaratish kabi kreativ yondashuvlar yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'lim pedagogining kreativ kompetensiyasi masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng o'rganilgan bo'lib, mazkur yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar kreativlikning mohiyati, uning tarkibiy qismlari va rivojlanish mexanizmlarini yoritishga qaratilgan.

Kreativlik tushunchasi dastlab G'arb olimlari tomonidan ilmiy asosda tadqiq etilgan. Jumladan, J. Guilford kreativlikni divergent tafakkur bilan bog'lab, uni muammolarga turli nuqtai nazardan yondashish qobiliyati sifatida izohlaydi [1, 45-b.]. Uning fikricha, kreativ shaxs muammoni hal etishda ko'plab alternativ echimlarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. E. Torrance esa kreativlikni aniqlash va baholash metodikasini ishlab chiqib, uni shaxsning yangilik yaratish salohiyati bilan bog'laydi [2, 78-b.].

Pedagogik nuqtai nazardan kreativlik masalasi L.S. Vygotskiy tomonidan chuqur tahlil qilingan bo'lib, u bolalarning ijodiy faoliyati ularning ijtimoiy tajribasi bilan uzviy bog'liqligini ta'kidlaydi [3, 112-b.]. Olimning fikricha, ta'lim jarayoni to'g'ri tashkil etilganida bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish mumkin.

Maktabgacha ta'lim sohasida kreativ kompetensiyani shakllantirish masalalari O'zbekistonlik olimlar tomonidan ham o'rganilgan. Xususan, N. Saidahmedov pedagogik mahorat va innovatsion faoliyat o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatib, pedagogning kreativ yondashuvi ta'lim samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi [4, 56-b.]. Shuningdek, M. Ochilov ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish pedagogning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim omil ekanligini qayd etadi [5, 39-b.].

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda kreativ kompetensiya tushunchasi kengroq talqin qilinib, u pedagogning kasbiy kompetensiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda. Jumladan, D. Karimova pedagogning kreativ kompetensiyasini uning innovatsion faoliyatga tayyorligi, mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati va refleksiv faoliyati bilan bog'laydi [6, 91-b.].

Xorijiy tadqiqotchilar, xususan, K. Robinson ta'lim tizimida kreativlikni rivojlantirish zarurligini asoslab, an'anaviy ta'lim yondashuvlari ko'pincha ijodkorlikni cheklashini ta'kidlaydi [7, 23-b.]. Uning fikricha, ta'lim tizimi bolalarning tabiiy qiziqishi va ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlashi lozim.

Yuqoridagi ilmiy qarashlar tahlili shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim pedagogining kreativ kompetensiyasi ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, u

pedagogning bilim, ko'nikma va shaxsiy sifatlarining uyg'unlashuvi asosida shakllanadi. Mazkur masala bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar kreativlikni rivojlantirish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini tasdiqlaydi.

Mazkur tadqiqotda maktabgacha ta'lim pedagogining kreativ kompetensiyasini o'rganish va tahlil qilishda kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va amaliy usullar uyg'unligiga asoslandi.

Nazariy metodlar sifatida pedagogika, psixologiya va metodika sohalariga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirish va tizimlashtirish usullaridan foydalanildi. Bu orqali kreativ kompetensiya tushunchasining mohiyati, uning tarkibiy qismlari hamda rivojlanish omillari aniqlashtirildi.

Amaliy metodlar doirasida kuzatish, suhbat va pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi. Kuzatish jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglarning faoliyati, ularning ta'lim jarayonini tashkil etishdagi kreativ yondashuvlari o'rganildi. Suhbat metodi orqali pedagoglarning kreativ kompetensiyaga bo'lgan munosabati, o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoji va mavjud muammolar aniqlashtirildi.

Shuningdek, tadqiqotda taqqoslash va tahliliy baholash metodlari qo'llanilib, turli pedagogik yondashuvlarning samaradorligi solishtirildi. Olingan ma'lumotlar asosida umumlashtirish ishlari olib borilib, tegishli xulosalar shakllantirildi.

Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot mavzusini har tomonlama yoritish, nazariy qarashlar va amaliy natijalar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini berdi.

Kreativ kompetensiya zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarida muhim ilmiy kategoriyalardan biri sifatida qaraladi. Ushbu tushuncha shaxsning yangilik yaratishga yo'naltirilgan fikrlash faoliyati, muammolarni noodatij usullar bilan hal etish qobiliyati hamda mavjud bilim va tajribani yangi vaziyatlarda samarali qo'llay olish salohiyatini o'zida mujassam etadi. Pedagogik nuqtai nazardan kreativ kompetensiya ta'lim jarayonini innovatsion asosda tashkil etish, o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish va ularning mustaqil faoliyatini rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Ilmiy manbalarda kreativlik tushunchasi turli yondashuvlar asosida talqin etiladi. Psixologik yondashuvda kreativlik shaxsning individual-psixologik xususiyati sifatida qaralib, u asosan tafakkur jarayonlari bilan bog'lanadi. Bu erda divergent fikrlash, ya'ni bir muammoni turli yo'llar bilan hal etish qobiliyati asosiy mezonlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Pedagogik yondashuv esa kreativlikni ta'lim jarayonida shakllantiriladigan va rivojlantiriladigan sifat sifatida ko'rib, pedagog faoliyatida muhim kasbiy kompetensiya sifatida baholaydi.

Kreativ kompetensiyaning nazariy asoslari bir qator ilmiy konsepsiyalar bilan uzviy bog'liq. Jumladan, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv kreativlikni shaxsning faol jarayondagi ishtiroki orqali rivojlanadigan hodisa sifatida talqin etadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, shaxs faqat faoliyat jarayonida yangi g'oyalar yaratadi va o'z ijodiy salohiyatini namoyon qiladi. Shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv kreativlikni har bir insonning individual imkoniyatlari va qobiliyatlarini rivojlantirish bilan bog'laydi.

Konstruktivistik yondashuv ham kreativ kompetensiyaning shakllanishida muhim nazariy asoslardan biri hisoblanadi. Unga ko'ra, bilimlar tayyor shaklda berilmaydi, balki

shaxs tomonidan mustaqil ravishda “quriladi”. Bu jarayonda pedagogning vazifasi bolaga tayyor bilim berish emas, balki uning mustaqil izlanishiga, tajriba orttirishiga va ijodiy fikrlashiga sharoit yaratishdan iborat bo’ladi.

Maktabgacha ta’lim kontekstida kreativ kompetensiya alohida ahamiyat kasb etadi, chunki bu davr bolalarda tasavvur, fantaziya va ijodiy fikrlashning eng faol rivojlanish bosqichi hisoblanadi. Shu bois pedagog bolalar bilan ishlashda o’yin texnologiyalari, muammoli vaziyatlar, rolli o’yinlar va interaktiv metodlardan foydalanib, ularning ijodiy faoliyatini qo’llab-quvvatlashi zarur.

Kreativ kompetensiya faqatgina yangi g’oyalarni ishlab chiqish bilan cheklanmaydi, balki ularni amaliyotda qo’llash, moslashtirish va rivojlantirishni ham o’z ichiga oladi. Bu esa pedagogdan yuqori darajadagi moslashuvchanlik, refleksivlik va innovatsion fikrlashni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, kreativ kompetensiya pedagogning kasbiy faoliyatida kompleks, ko’p komponentli va dinamik tizim sifatida namoyon bo’ladi.

Maktabgacha ta’lim pedagogining kreativ kompetensiyasi murakkab va ko’p qirrali tuzilishga ega bo’lib, u pedagogning bilimlari, amaliy ko’nikmalari, shaxsiy sifatlari va kasbiy faoliyatidagi yondashuvlari uyg’unligida namoyon bo’ladi. Ushbu kompetensiya pedagogning ta’lim jarayonini samarali, qiziqarli va innovatsion tarzda tashkil etishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda kreativ yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu davrda bolalarda tasavvur, ijodiy fikrlash va mustaqil faoliyatga moyillik shakllanadi.

Kreativ kompetensiyaning tarkibiy qismlari o’zaro bog’liq holda pedagog faoliyatining barcha jihatlarini qamrab oladi. Ular nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy faoliyatda ularni qo’llash, yangi pedagogik g’oyalarni ishlab chiqish va o’z faoliyatini doimiy takomillashtirib borish qobiliyatini ham o’z ichiga oladi. Quyida maktabgacha ta’lim pedagogining kreativ kompetensiyasining asosiy komponentlari tizimlashtirilgan holda keltiriladi.

Kreativ kompetensiya tarkibiy qismlari

Komponent nomi	Mazmuni	Amaliy ifodasi
Kognitiv komponent	Pedagogning nazariy bilimlari, kreativlik va pedagogik metodlarni bilishi	Yangi metod va texnologiyalarni tushunish va qo’llash
Faoliyat komponenti	Ijodiy yondashuv asosida ta’lim jarayonini tashkil etish qobiliyati	Interaktiv usullar, o’yin texnologiyalari, muammoli vaziyatlardan foydalanish
Motivatsion komponent	Yangilikka intilish, o’z ustida ishlashga tayyorlik	Innovatsion g’oyalarni ilgari surish, tashabbuskorlik
Refleksiv komponent	O’z faoliyatini tahlil qilish va baholash qobiliyati	Dars jarayonini tahlil qilish, xatolar ustida ishlash
Shaxsiy (individual) komponent	Ijodkorlik, moslashuvchanlik, tasavvur kengligi	Noan’anaviy echimlar topish, bolalar bilan individual ishlash

Jadvalda keltirilgan komponentlar pedagogning kreativ kompetensiyasini yaxlit tizim sifatida ifodalaydi. Har bir komponent alohida ahamiyatga ega bo'lsa-da, ular o'zaro uzviy bog'langan holda faoliyat yuritadi. Masalan, pedagogda etarli nazariy bilim (kognitiv komponent) bo'lmasa, ularni amaliyotda ijodiy qo'llash (faoliyat komponenti) qiyinlashadi. Xuddi shuningdek, motivatsiya etarli bo'lmasa, pedagog o'z ustida ishlashga intilmaydi va kreativ rivojlanish sustlashadi.

Refleksiv komponent esa barcha boshqa komponentlarning samaradorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Pedagog o'z faoliyatini muntazam tahlil qilib borgan holda, o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi hamda kreativ yondashuvlarni yanada takomillashtiradi.

Shaxsiy komponent esa pedagogning individual xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, uning ijodiy salohiyatini bevosita belgilaydi. Masalan, tasavvur kengligi, yangilikka ochiqlik va moslashuvchanlik kabi sifatlar pedagogning kreativ faoliyatini yanada samarali qiladi.

Maktabgacha ta'lim pedagogining kreativ kompetensiyasini rivojlantirish murakkab, ko'p omilli va uzluksiz jarayon bo'lib, u pedagogning shaxsiy xususiyatlari, kasbiy tayyorgarligi, ta'lim muhiti va zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi. Mazkur jarayonni samarali tashkil etish uchun nafaqat pedagogning individual intilishi, balki ta'lim tizimida yaratilgan shart-sharoitlar, metodik ta'minot va innovatsion muhit ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Eng avvalo, pedagogning ichki motivatsiyasi va kasbiy ehtiyoji kreativ kompetensiyaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Pedagogning o'z kasbiga nisbatan ijobiy munosabati, yangilikka intilishi, ijodiy faoliyatga qiziqishi va o'z ustida ishlashga tayyorligi uning kreativ rivojlanishini ta'minlaydi. Bunday pedagog doimiy ravishda yangi g'oyalarni izlaydi, o'z faoliyatini takomillashtirishga intiladi va ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvlarni joriy etadi.

Ikkinchi muhim omil sifatida uzluksiz kasbiy rivojlanish tizimini ko'rsatish mumkin. Malaka oshirish kurslari, seminar-treninglar, ilmiy-amaliy konferensiyalar va mustaqil o'qish jarayonlari pedagogning bilim doirasini kengaytiradi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishga yordam beradi. Ayniqsa, innovatsion tajribalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish pedagogning kreativ fikrlashini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash ham kreativ kompetensiyani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, loyihaviy faoliyat, STEAM yondashuvi kabi zamonaviy metodlar pedagogni an'anaviy fikrlash doirasidan chiqarib, yangicha yondashuvlarga undaydi. Bu esa o'z navbatida nafaqat pedagogning, balki bolalarning ham ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

Maktabgacha ta'limda o'yin faoliyatining samarali tashkil etilishi ham alohida ahamiyatga ega. O'yin bolalar uchun asosiy faoliyat turi bo'lib, pedagog undan ijodiy foydalanish orqali ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishi mumkin. O'yin orqali yaratilgan pedagogik vaziyatlar bolalarda mustaqil fikrlash, muammoni hal etish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantiradi.

Bundan tashqari, ta'lim muhitining ijodiy va qo'llab-quvvatlovchi bo'lishi ham muhim omillardan biridir. Agar ta'lim muassasasida pedagoglarning tashabbuslari rag'batlantirilsa, yangi g'oyalar qo'llab-quvvatlansa va erkin ijodiy muhit yaratilsa, pedagog o'z kreativ salohiyatini to'liq namoyon eta oladi. Aksincha, qat'iy cheklovlar va byurokratik to'siqlar kreativ rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Zamonaviy sharoitda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ham kreativ kompetensiyani rivojlantirishning muhim omiliga aylangan. Raqamli platformalar, multimedia vositalari va interaktiv dasturlar pedagogga ta'lim jarayonini boyitish, yangi usullarni qo'llash va bolalarning qiziqishini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, AKT pedagogning o'z ustida ishlashi va yangi bilimlarni egallashi uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Yana bir muhim jihat – bu refleksiya va o'z-o'zini tahlil qilish jarayonidir. Pedagog o'z faoliyatini muntazam ravishda baholab borishi orqali o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi, faoliyatini takomillashtirish yo'llarini izlaydi va yangi yondashuvlarni amaliyotga joriy etadi. Bu esa kreativ rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi.

Shuningdek, hamkorlik va jamoaviy faoliyat pedagogning kreativ kompetensiyasini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Hamkasblar bilan tajriba almashish, birgalikda loyihalar ishlab chiqish va metodik muhokamalar olib borish yangi g'oyalar paydo bo'lishiga turtki beradi. Bunday hamkorlik muhiti pedagogning fikrlash doirasini kengaytiradi va uning ijodiy salohiyatini oshiradi.

Omil nomi	Mazmuni	Ta'sir darajasi (natijasi)
Ichki motivatsiya	Yangilikka intilish, o'z ustida ishlashga ehtiyoj	Kreativ faoliyatning faollashuvi
Kasbiy rivojlanish	Malaka oshirish, treninglar, seminarlar	Zamonaviy bilim va ko'nikmalar shakllanishi
Innovatsion texnologiyalar	Interaktiv metodlar, STEAM, loyihaviy yondashuv	Ta'lim jarayonining samaradorligi ortadi
O'yin faoliyati	Ijodiy o'yinlar va pedagogik vaziyatlar	Bolalarda kreativ fikrlash rivojlanadi
Ta'lim muhiti	Erkin, qo'llab-quvvatlovchi muhit	Pedagog tashabbusining oshishi
AKTdan foydalanish	Raqamli vositalar va multimedia texnologiyalar	Ta'limning innovatsion shakllari kengayadi
Refleksiya	O'z faoliyatini tahlil qilish	Faoliyatni takomillashtirish imkoniyati oshadi
Hamkorlik	Jamoaviy ish, tajriba almashish	Yangi g'oyalar va yondashuvlar paydo bo'ladi

Jadvalda keltirilgan omillar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ularning birgalikdagi ta'siri pedagogning kreativ kompetensiyasini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu omillarni kompleks tarzda qo'llash orqali maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash mumkin.

Maktabgacha ta'lim tizimida kreativ yondashuv pedagogik faoliyatning samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonini an'anaviy, bir yoqlama bilim berish modelidan chiqarib, uni bolalarning faol ishtirokiga asoslangan, interaktiv va rivojlantiruvchi jarayonga aylantiradi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davri bolaning shaxsiy va intellektual rivojlanishida hal qiluvchi bosqich bo'lganligi sababli, bu davrda kreativ yondashuvdan foydalanish yuqori amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kreativ yondashuvning amaliy jihati, avvalo, bolalarda mustaqil fikrlash va muammoni hal etish ko'nikmalarini shakllantirishda namoyon bo'ladi. Pedagog tomonidan yaratilgan muammoli vaziyatlar, savol-javoblar, o'yinli topshiriqlar bolalarni izlanishga, turli variantlarni ko'rib chiqishga va o'z fikrini asoslashga undaydi. Natijada bola tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki uni faol ravishda o'zlashtiruvchi subyektaga aylanadi.

Shuningdek, kreativ yondashuv bolalarning tasavvur va fantaziyasini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Rolli o'yinlar, drammatizatsiya, ertak tuzish, rasm chizish va konstruktiv faoliyat kabi metodlar orqali bolalar o'z ichki dunyosini ifoda etadi, yangi obrazlar yaratadi va ijodiy tafakkurini kengaytiradi. Bu jarayon bolaning emotsional rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kreativ yondashuvning yana bir muhim amaliy jihati – nutq va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishdir. Interaktiv metodlar, guruhli ishlash, muhokamalar va sahnalashtirish faoliyatlari bolalarda muloqot qilish, fikrini erkin ifodalash va boshqalarni tinglash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa ularning ijtimoiy moslashuvini osonlashtiradi.

Bundan tashqari, kreativ yondashuv individual yondashuvni ta'minlash imkonini beradi. Har bir bolaning qiziqishi, qobiliyati va rivojlanish darajasi turlicha bo'lganligi sababli, pedagog kreativ metodlar orqali har bir bola uchun mos sharoit yaratishi mumkin. Bu esa bolalarning o'z imkoniyatlarini to'liq namoyon etishiga yordam beradi.

Kreativ yondashuv ta'lim jarayonida motivatsiyani oshirishga ham xizmat qiladi. Qiziqarli va noodatiy mashg'ulotlar bolalarda o'qishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi, ularni faol ishtirok etishga undaydi. Bu esa ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Amaliy jihatdan qaraganda, kreativ yondashuv pedagogning o'z faoliyatini ham boyitadi. U pedagogni doimiy izlanishga, yangi metod va vositalarni sinab ko'rishga undaydi. Natijada pedagogning kasbiy mahorati oshadi, uning faoliyati yanada samarali va mazmunli bo'ladi.

Shuningdek, kreativ yondashuv integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish imkonini beradi. Turli fan elementlarini birlashtirish orqali kompleks mashg'ulotlar tashkil etish bolalarda yaxlit dunyoqarashni shakllantiradi. Masalan, rasm chizish, nutq rivojlantirish va matematik tushunchalarni bir mashg'ulotda uyg'unlashtirish mumkin.

Maktabgacha ta'lim pedagogining kreativ kompetensiyasi zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida uning kasbiy faoliyatida alohida o'rin egallaydi. Ushbu kompetensiya pedagogning nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki uning ijodiy

fikrlashi, tashabbuskorligi, moslashuvchanligi va innovatsion yondashuvlarga tayyorligini ham o'zida mujassam etadi. Kreativ kompetensiyaning shakllanishi va rivojlanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida pedagogning ichki motivatsiyasi, uzluksiz kasbiy rivojlanishi, innovatsion texnologiyalarni qo'llay olishi, ta'lim muhitining ijodiyligi va refleksiv faoliyati alohida ahamiyatga ega. Ushbu omillarning o'zaro uyg'unlashuvi pedagogning kreativ salohiyatini ochib berish va uni amaliy faoliyatda samarali namoyon etish imkonini yaratadi.

Maktabgacha ta'lim jarayonida kreativ yondashuvdan foydalanish bolalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularning tasavvurini boyitish, kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirish hamda ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bunday yondashuv pedagog faoliyatini ham takomillashtirib, uning kasbiy mahoratini yangi bosqichga olib chiqadi.

Kreativ kompetensiyaning tarkibiy qismlarini tizimli rivojlantirish, pedagoglarni qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlarni davom ettirish, amaliy tajribalarni kengaytirish va ilg'or pedagogik g'oyalarni tatbiq etish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 1967. – 538 p.
2. Torrance E.P. Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-Technical Manual. – Princeton: Personnel Press, 1974. – 184 p.
3. Вйготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – Москва: Просвещение, 1991. – 93 с.
4. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2003. – 256 b.
5. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2000. – 128 b.
6. Karimova D. Pedagogik kompetentlik asoslari. – Toshkent: Tafakkur, 2018. – 144 b.
7. Robinson K. Out of Our Minds: Learning to Be Creative. – Oxford: Capstone Publishing, 2011. – 320 p.
8. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2006. – 192 b.
9. To'raqulov X.A. Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015. – 160 b.
10. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008. – 180 b.
11. Nishonova J.I. Xalq ijodiyoti yo'nalishi talabalarida ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishning pedagogik zarurati // ISFT ilmiy-uslubiy jurnali. – Toshkent, 2026. – №2. – B. 85–91.
12. Nishonova J.I. Xalq ijodiyoti yo'nalishi talabalarida ijtimoiy mas'uliyatni loyiha metodi asosida rivojlantirishning pedagogik asoslari // Ilmiy maqola. – Toshkent, 2026.

